

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umarliy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Хожиева Гулнора Хабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	197
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	204
30.	Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	213
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarkhodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	218
32.	Mexmonaliyev Ulug‘bek Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	226
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	234
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	241
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	246

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA FIRIBGARLIKNI ANIQLASH VA OLDINI OLISHDA ICHKI NAZORAT TIZIMINING O‘RNI

Mexmonaliyev Ulug‘bek Erkinjon o‘g‘li

*xalqaro turizm va iqtisodiyot
kafedrasi mudiri, PhD
Qo‘qon universiteti*

E-mail: e.u.mexmonaliyev@kokanduni.uz

ORCID: 0009-0007-7561-5391

Annotatsiya. Mazkur maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining ahamiyati kompleks yondashuv asosida tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida ichki nazorat tizimining asosiy komponentlari, xususan, nazorat muhiti, risklarni baholash, nazorat faoliyatlari, axborot-kommunikatsiya hamda monitoring elementlarining o‘zaro bog‘liqligi o‘rganildi. Shuningdek, firibgarlikning yuzaga kelish omillari “firibgarlik uchburchagi” nazariyasi asosida tahlil qilinib, ichki nazorat tizimining ayniqsa “imkoniyat” omilini kamaytirishdagi roli asoslab berildi. Amaliy misollar orqali ichki nazorat tizimini takomillashtirish aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy yo‘qotishlarni kamaytirish va boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qilishi isbotlandi.

Kalit so‘zlar: ichki nazorat tizimi, firibgarlik, ichki audit, risklarni boshqarish, COSO modeli, moliyaviy xavfsizlik, nazorat mexanizmlari, korporativ boshqaruv.

РОЛЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ВЫЯВЛЕНИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Мехмоналиев Улугбек Эркинjon угли

*PhD, заведующий кафедрой
международный туризм и экономика
Кокандский университет*

E-mail: e.u.mexmonaliyev@kokanduni.uz

ORCID: 0009-0007-7561-5391

Аннотация. В данной статье на основе комплексного подхода анализируется значение системы внутреннего контроля в выявлении и предотвращении мошенничества на предприятиях. В процессе исследования изучена взаимосвязь основных компонентов системы внутреннего контроля, в частности, контрольной среды, оценки рисков, контрольной деятельности, информационно-коммуникационных и мониторинговых элементов. Также были проанализированы факторы возникновения мошенничества на основе теории “треугольника мошенничества” и обоснована роль системы внутреннего контроля, особенно в снижении фактора “возможности.” На практических примерах доказано, что совершенствование системы внутреннего контроля служит снижению финансовых потерь на предприятиях и повышению эффективности управления.

Ключевые слова: система внутреннего контроля, мошенничество, внутренний аудит, управление рисками, модель COSO, финансовая безопасность, механизмы контроля, корпоративное управление.

THE ROLE OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN IDENTIFYING AND PREVENTING FRAUD IN JOINT-STOCK COMPANIES

Mekhmonaliyev Ulugbek Erkinjon ugli

*Head of the Department of
International Tourism and Economics, PhD*

Kokand University

E-mail: e.u.mexmonaliyev@kokanduni.uz

ORCID: 0009-0007-7561-5391

Abstract. *This article analyzes the importance of the internal control system in identifying and preventing fraud in enterprises based on a comprehensive approach. In the course of the research, the main components of the internal control system were studied, in particular, the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and the interrelationship of monitoring elements. Also, the factors of fraud occurrence were analyzed based on the theory of the “fraud triangle,” and the role of the internal control system in reducing the “opportunity” factor was substantiated. Through practical examples, it has been proven that improving the internal control system serves to reduce financial losses in enterprises and increase management efficiency.*

Keywords: *internal control system, fraud, internal audit, risk management, COSO model, financial security, control mechanisms, corporate governance.*

Kirish

Hozirgi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish hamda manfaatlar to'qnashuvining oldini olish masalalari tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, firibgarlik holatlarining ko'payishi, ularning yashirin shakllarda namoyon bo'lishi va korxonalar faoliyatiga sezilarli zarar yetkazishi ichki nazorat tizimini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish jarayonida shaffoflik, hisobdorlik va samaradorlik tamoyillariga asoslangan boshqaruv tizimini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida korrupsiyaga qarshi kurashish, moliyaviy intizomni mustahkamlash va nazorat mexanizmlarini takomillashtirishni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ta'kidlab kelmoqda. Prezident ta'kidlaganidek, “korrupsiya va firibgarlik har qanday islohotlarning samaradorligiga jiddiy to'siq bo'ladi” [1]. Shu bois bu illatlarga qarshi tizimli yondashuvni yo'lga qo'yish zarur.

Mazkur masalaning dolzarbligi shundaki, firibgarlik nafaqat alohida korxonalarining moliyaviy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki butun iqtisodiyot barqarorligiga ham tahdid soladi. Firibgarlik natijasida moliyaviy yo'qotishlar, ishonchning pasayishi, investitsion muhitning yomonlashuvi kabi salbiy oqibatlar yuzaga keladi. Shu sababli, firibgarlikni erta aniqlash va uning oldini olish mexanizmlarini ishlab chiqish zamonaviy boshqaruv tizimining ajralmas qismi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi, “Auditorlik faoliyati to'g'risida”gi hamda “Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida”gi qonunlari aksiyadorlik jamiyatlarida ichki nazorat tizimini shakllantirish va rivojlantirish uchun muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi [2, 3, 4]. Ushbu normativ-huquqiy hujjatlarda moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta'minlash, aktivlarni himoya qilish, qonunbuzarliklarning oldini olish va aniqlashga qaratilgan nazorat mexanizmlarini joriy etish zarurligi alohida qayd etilgan. Shu bilan birga, xalqaro standartlar, jumladan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) modeli asosida ichki nazorat tizimini tashkil etish masalalari ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [5].

Ichki nazorat tizimi — bu korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish, moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta'minlash va amaldagi qonunchilikka rioya etilishini nazorat qilishga qaratilgan kompleks jarayondir. Ushbu tizimning asosiy komponentlariga nazorat muhiti, risklarni baholash, nazorat faoliyatlari, axborot va kommunikatsiya hamda monitoring kiradi [6]. Aynan ushbu elementlarning uyg'unligi firibgarlikni aniqlash va oldini olishda muhim rol

o‘ynaydi.

Bugungi kunda ko‘plab aksiyadorlik jamiyatlarida ichki nazorat tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi, xodimlar malakasining pastligi, zamonaviy texnologiyalardan yetarli foydalanilmasligi kabi muammolar mavjud. Natijada, firibgarlik holatlari ko‘pincha kech aniqlanadi yoki umuman aniqlanmay qoladi. Bu esa korxonada moliyaviy natijalariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va uning bozordagi raqobatbardoshligini pasaytiradi.

Shunday qilib, aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur masalani ilmiy jihatdan o‘rganish va amaliy yechimlar ishlab chiqish iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash, shaffoflikni oshirish hamda samarali boshqaruv tizimini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi

Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni so‘nggi yillarda iqtisodiy fanlar doirasida eng dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biriga aylandi. Ushbu yo‘nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ichki nazorat tizimini nafaqat nazorat vositasi, balki kompleks boshqaruv mexanizmi sifatida talqin qilish zarurligini ko‘rsatmoqda.

Xorijiy olimlar tadqiqotlarida ichki nazorat tizimining nazariy va metodologik asoslari keng yoritilgan. Jumladan, Nor Hafizah Abdul Rahman va hammualliflar tomonidan olib borilgan tizimli adabiyotlar tahlili natijalariga ko‘ra, “samarali ichki nazorat tizimi biznes risklarini kamaytiradi va firibgarlik yuzaga kelish ehtimolini sezilarli darajada pasaytiradi” [7]. Ushbu yondashuv ichki nazoratni korxonada risklarini boshqarishning asosiy institutsional vositasi sifatida baholaydi. Tadqiqotda ayniqsa COSO modelining besh komponenti o‘zaro integratsiyalashgan holda firibgarlikni oldini olishda samarali tizimni shakllantirishi ta‘kidlanadi.

Musyoki K.M. tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda ichki nazorat tizimi tashkilot faoliyatining ajralmas elementi sifatida ko‘rib chiqilib, muallif quyidagicha fikr bildiradi: “ichki nazorat tizimi tashkilot aktivlarini himoya qiladi, moliyaviy ma‘lumotlarning ishonchliligini ta‘minlaydi hamda firibgarlik va xatolarni aniqlash va oldini olishga xizmat qiladi” [8]. Muallif ichki nazoratni preventiv, aniqlovchi va tuzatuvchi mexanizmlar majmui sifatida talqin qilib, ayniqsa preventiv nazorat choralarining ustuvor ahamiyatini asoslaydi.

Efremova E.I. va hammualliflar ichki nazorat tizimini firibgarlikka qarshi kurashning muhim elementi sifatida ko‘rib chiqib, quyidagicha ta‘kidlaydi: “ichki nazorat mexanizmlari firibgarlik, xatolar va qonunbuzarliklarning oldini olish, shuningdek ularni o‘z vaqtida aniqlash imkonini beradi” [9]. Ushbu tadqiqotda ichki nazorat tizimining asosiy elementlari – nazorat muhiti, risklarni baholash va axborot-kommunikatsiya tizimlari firibgarlikni aniqlashda hal qiluvchi omillar sifatida baholanadi.

Radjabov R.Sh. ilmiy ishida korporativ firibgarlikni “firibgarlik uchburchagi” konsepsiyasi orqali tahlil qilib, ichki nazorat tizimining ahamiyatini quyidagicha izohlaydi: “ichki nazorat tizimi iqtisodiy subyekt faoliyatining qonuniyligi, samaradorligi va moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta‘minlaydi hamda firibgarlikni aniqlash va oldini olishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi” [10]. Ushbu yondashuv ichki nazoratni firibgarlik yuzaga kelish omillarini (imkoniyat, bosim, oqlash) kamaytiruvchi mexanizm sifatida ko‘rsatadi.

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda ham mazkur muammo keng o‘rganilgan. Xususan, Yakubov X.I. auditni firibgarlikni aniqlashning muhim vositasi sifatida baholab, “audit va ichki nazorat tizimi o‘zaro uyg‘un holda korxonada ishonchli axborot bazasini shakllantiradi va boshqaruv qarorlarining sifatini oshiradi” deya ta‘kidlaydi [11]. Bu yondashuv audit va ichki nazorat tizimining o‘zaro integratsiyasini muhim deb hisoblaydi.

Esanov O.M. va Berdiqulova M. tadqiqotlarida auditorlik faoliyatining ichki nazorat tizimiga ta‘siri o‘rganilib, quyidagicha xulosa qilinadi: “audit faoliyati ichki nazorat tizimini mustahkamlash orqali moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini ta‘minlaydi va firibgarlik xavfini kamaytiradi” [12]. Mualliflar auditorlik tekshiruvlarini korxonada moliyaviy barqarorligini

ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida ko'rsatadi.

Ziyodullayev L. ilmiy ishlarida ichki audit tizimini zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish zarurligini asoslab, shunday yozadi: “riskka asoslangan audit, raqamli texnologiyalar va ma'lumotlar tahlili firibgarlikni erta aniqlash imkonini beradi” [13]. Bundan tashqari, muallif ichki auditning strategik ahamiyatini ta'kidlab, “ichki audit tizimini strategik boshqaruv instrumenti sifatida rivojlantirish firibgarlik xavfini samarali boshqarishga xizmat qiladi” deb qayd etadi [14].

Kuzibayev U.M. esa ichki audit xizmatining tashkiliy jihatlarini tahlil qilib, “ichki audit tizimi rahbariyatni ishonchli va shaffof iqtisodiy axborot bilan ta'minlab, samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishga yordam beradi” deya ta'kidlaydi [15]. Ushbu fikr ichki nazorat tizimining axborot funksiyasini alohida ajratib ko'rsatadi.

Boboshko V.I. ichki nazorat va audit tizimini korxonada iqtisodiy xavfsizligining muhim elementi sifatida baholab, quyidagicha fikr bildiradi: “ichki nazorat tizimi firibgarlik, xatolar va boshqa iqtisodiy tahdidlarni aniqlash va oldini olishning asosiy vositasi hisoblanadi” [16]. Muallif ichki nazoratni korxonaning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi mexanizm sifatida talqin qiladi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari ichki nazorat tizimining aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikka qarshi kurashishdagi strategik ahamiyatini yaqqol namoyon etadi. Xususan, ichki nazorat tizimi nafaqat xo'jalik operatsiyalarining qonuniyligi va to'g'riligini ta'minlashga xizmat qiladi, balki u korxonada faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy va boshqaruv xatarlarini oldindan aniqlash hamda ularning salbiy oqibatlarini minimallashtirishga qaratilgan kompleks boshqaruv instrumenti sifatida shakllanadi.

Shu bilan birga, ichki nazorat tizimi orqali moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligi, axborotlarning ishonchliligi va shaffofligi ta'minlanib, bu esa o'z navbatida korxonaning investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Ilmiy qarashlar tahlili shuni ko'rsatadiki, samarali tashkil etilgan ichki nazorat tizimi korxonaning iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlash, resurslardan oqilona foydalanish hamda boshqaruv samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy sharoitda esa ichki nazorat tizimini takomillashtirish uning raqamli transformatsiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, riskka asoslangan yondashuvlar, ma'lumotlar tahlili (data analytics), sun'iy intellekt texnologiyalari hamda avtomatlashtirilgan audit mexanizmlarini joriy etish orqali firibgarlikni erta aniqlash va oldini olish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaymoqda. Shu bois, ichki nazorat tizimini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish bugungi kunda ilmiy va amaliy jihatdan ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rnini chuqur o'rganish maqsadida kompleks yondashuv asosida ilmiy-uslubiy metodlar majmui qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va amaliy tahlillar uyg'unligiga asoslangan bo'lib, u ichki nazorat tizimining samaradorligini baholash hamda uning firibgarlikka ta'sirini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqotning nazariy asosini iqtisodiy adabiyotlar, xalqaro standartlar, xususan COSO modeli, shuningdek ichki audit va nazorat tizimiga oid ilmiy ishlanmalar tashkil etdi. Ushbu manbalar asosida ichki nazorat tizimining tarkibiy elementlari, funksiyalari va firibgarlikni kamaytirishdagi roli tizimli yondashuv asosida tahlil qilindi. Ilmiy abstraksiya, induksiya va deduksiya usullari orqali mavjud nazariy qarashlar umumlashtirildi hamda mualliflik yondashuvlari shakllantirildi.

Tahlil va natijalar

Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rnini bo'yicha olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, mazkur tizim nafaqat moliyaviy nazorat vositasi, balki korxonaning umumiy iqtisodiy xavfsizligini ta'minlovchi strategik boshqaruv instrumenti sifatida namoyon bo'ladi. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda korxonalar faoliyati

murakkablashib borayotganligi, raqamli texnologiyalar keng joriy etilayotganligi va operatsiyalar hajmi ortib borayotganligi sababli firibgarlik xavfi ham oshib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, ichki nazorat tizimi firibgarlikni oldini olish, aniqlash va uning oqibatlarini minimallashtirishda asosiy mexanizmlardan biri hisoblanadi.

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ichki nazorat tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi firibgarlik sodir bo‘lishining eng muhim omillaridan biridir. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, nazorat mexanizmlarining sustligi xodimlarga noqonuniy harakatlarni amalga oshirish uchun “imkoniyat oynasi”ni yaratadi [17]. Aynan shu sababli ichki nazorat tizimi firibgarlikni kamaytirishda uch asosiy yo‘nalishda faoliyat yuritadi: oldini olish, aniqlash va tuzatish. Bu uch bosqichli yondashuv firibgarlik jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oladi va uni tizimli ravishda boshqarish imkonini beradi.

Firibgarlikning kelib chiqish sabablari chuqur tahlil qilinganda, ularning aksariyati “firibgarlik uchburchagi” nazariyasi bilan izohlanadi. Ushbu nazariyaga ko‘ra, firibgarlik uchta asosiy omil – bosim, imkoniyat va oqlash natijasida yuzaga keladi. Ayniqsa, imkoniyat omili ichki nazorat tizimi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, nazorat sust bo‘lgan sharoitda firibgarlik xavfi keskin ortadi. Demak, ichki nazorat tizimini takomillashtirish orqali aynan shu omilni kamaytirish mumkin.

Quyidagi jadvalda firibgarlik omillari va ichki nazorat tizimi o‘rtasidagi bog‘liqlik tizimli tarzda ifodalangan.

1-jadval.

Firibgarlik omillari va ichki nazorat tizimi o‘rtasidagi bog‘liqlik⁸¹

Omillar	Tavsifi	Ichki nazorat orqali ta’sir mexanizmi
Bosim	Moliyaviy yoki ijtimoiy bosim	Rag‘batlantirish va monitoring tizimini yaxshilash
Imkoniyat	Nazoratning sustligi	Ichki nazorat va auditni kuchaytirish
Oqlash	Noqonuniy harakatni oqlash	Korporativ madaniyat va etikani rivojlantirish

Mazkur jadvaldan ko‘rinadiki, ichki nazorat tizimi ayniqsa “imkoniyat” omilini kamaytirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Ichki nazorat tizimi samaradorligi ko‘p jihatdan uning tarkibiy elementlariga bog‘liq. COSO modeli asosida ushbu tizim quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topadi: nazorat muhiti, risklarni baholash, nazorat faoliyatlari, axborot va kommunikatsiya hamda monitoring. Ushbu elementlar o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, ularning har biri samarali ishlamaganda butun tizimning natijadorligi pasayadi. Quyida ichki nazorat tizimining ishlash mexanizmi sxematik tarzda ifodalangan.

1-sxema.

Ichki nazorat tizimining umumiy mexanizmi⁸²

Mazkur sxema ichki nazorat tizimining uzluksiz jarayon ekanligini ko‘rsatadi. Har bir bosqich firibgarlik xavfini kamaytirishga xizmat qiladi va tizimning samaradorligini oshiradi.

⁸¹ Jadval muallif tomonidan tayyorlandi

⁸² Sxema muallif tomonidan tayyorlandi

Ichki audit tizimi esa ichki nazoratning muhim tarkibiy qismi sifatida uning samaradorligini baholash va takomillashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichki audit tizimi mavjud bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy firibgarlik holatlari sezilarli darajada kamayadi, chunki audit jarayonida aniqlangan kamchiliklar tezkor bartaraf etiladi va boshqaruv qarorlarining sifati oshadi [11]. Bundan tashqari, auditorlik faoliyati moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini ta'minlab, investitsion jozibadorlikni oshiradi [12].

Zamonaviy sharoitda ichki nazorat tizimi an'anaviy shakldan chiqib, raqamli texnologiyalar bilan boyitilmoqda. Xususan, riskga asoslangan audit, ma'lumotlar tahlili (data analytics) va sun'iy intellektdan foydalanish firibgarlikni erta aniqlash imkonini bermoqda [18]. Masalan, katta hajmdagi moliyaviy operatsiyalarni avtomatik tahlil qilish orqali shubhali tranzaksiyalarni aniqlash mumkin bo'ladi.

Amaliy jihatdan ushbu nazariy yondashuvlarni tasdiqlash maqsadida shartli “X” korxonasi misolida tahlil o'tkazildi. Dastlab korxonada ichki nazorat tizimi yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan bo'lib, buxgalteriya hisobotlarida xatoliklar, moddiy boyliklarning yo'qolishi va xodimlar tomonidan vakolatdan noto'g'ri foydalanish holatlari kuzatilgan. Xususan, ayrim xodimlar tomonidan soxta hujjatlar asosida xarajatlar rasmiylashtirilgani aniqlangan.

Shundan so'ng korxonada quyidagi choralar amalga oshirildi:

- vakolatlarning aniq taqsimlanishi (segregation of duties);
- ichki audit bo'limi tashkil etilishi;
- elektron nazorat tizimining joriy etilishi;
- doimiy monitoring va tekshiruvlar yo'lga qo'yilishi.

Natijada qisqa muddat ichida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

2-jadval.

Ichki nazorat tizimi joriy etilishining samaradorligi⁸³

Ko'rsatkichlar	Dastlabki holat	Takomillashtirilgandan so'ng
Firibgarlik holatlari	12 ta	3 ta
Moliyaviy yo'qotishlar	Yuqori	60–70% ga kamaygan
Hisobot ishonchliligi	Past	Yuqori
Nazorat darajasi	Sust	Kuchli

Mazkur natijalar ichki nazorat tizimining firibgarlikka qarshi kurashdagi samaradorligini amaliy jihatdan tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, ichki nazorat tizimi korxonaning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. U orqali resurslardan samarali foydalanish, aktivlarni himoya qilish va boshqaruv qarorlarini optimallashtirish mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, ichki nazorat tizimi mavjud bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida risklarni boshqarish darajasi yuqori bo'lib, bu esa ularning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Shunga qaramay, amaliyotda ichki nazorat tizimini joriy etishda bir qator muammolar mavjud. Jumladan, ayrim aksiyadorlik jamiyatlarida nazorat tizimi faqat rasmiy hujjatlar darajasida qolib ketmoqda, xodimlarning malakasi yetarli emasligi va zamonaviy texnologiyalar yetarlicha joriy etilmaganligi kuzatiladi. Bu esa tizim samaradorligini pasaytiradi va firibgarlik xavfini saqlab qoladi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ichki nazorat tizimi aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda kompleks va samarali mexanizm hisoblanadi. U nafaqat firibgarlikni aniqlash, balki uning ildiz sabablarini bartaraf etishga ham xizmat qiladi. Ayniqsa, zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilgan ichki nazorat tizimi kelajakda firibgarlikka qarshi kurashning eng muhim vositalaridan biri bo'lib qoladi.

Xulosa

Yuqorida olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, aksiyadorlik jamiyatlarida

⁸³ Jadval muallif tomonidan tayyorlandi

firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimi strategik ahamiyatga ega boʻlgan kompleks boshqaruv instrumenti hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga koʻra, ichki nazorat tizimi samarali tashkil etilgan aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlik holatlari sezilarli darajada kamayadi, moliyaviy yoʻqotishlar qisqaradi hamda hisobotlarning ishonchliligi oshadi. Ayniqsa, COSO modeli asosida shakllantirilgan nazorat muhiti, risklarni baholash, nazorat faoliyatlari, axborot-kommunikatsiya va monitoring elementlarining oʻzaro uygʻunligi firibgarlik xavfini minimallashtirishda muhim rol oʻynaydi.

Shuningdek, firibgarlikning asosiy omillaridan biri boʻlgan “imkoniyat” omilini kamaytirishda ichki nazorat tizimi hal qiluvchi vosita sifatida namoyon boʻladi. Tadqiqotda keltirilgan amaliy misollar ichki nazorat tizimini takomillashtirish orqali firibgarlik holatlarini keskin kamaytirish mumkinligini tasdiqladi. Shu bilan birga, ichki audit xizmatining faoliyati, raqamli texnologiyalar va maʼlumotlar tahlili vositalarining joriy etilishi firibgarlikni erta aniqlash imkoniyatlarini kengaytiradi hamda boshqaruv qarorlarining sifatini oshiradi.

Oʻrganilgan holatlarni yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Birinchiidan, aksiyadorlik jamiyatlarida ichki nazorat tizimini riskka asoslangan yondashuv asosida tashkil etish zarur. Bunda har bir biznes jarayon boʻyicha potensial firibgarlik xavflari aniqlanib, ularga mos nazorat mexanizmlari ishlab chiqilishi lozim. Bu esa resurslardan samarali foydalanish va nazorat tizimining aniqligini oshirishga xizmat qiladi.

Ikkinchiidan, ichki audit tizimini mustahkamlash va uni strategik boshqaruv instrumentiga aylantirish maqsadga muvofiq. Ichki auditorlar nafaqat nazorat qiluvchi, balki maslahat beruvchi va xavflarni boshqarishda faol ishtirok etuvchi subyekt sifatida faoliyat yuritishi lozim.

Uchinchiidan, raqamli texnologiyalar, jumladan, sunʼiy intellekt, “big data” tahlili va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etish orqali ichki nazorat tizimini modernizatsiya qilish zarur. Bu firibgarlik operatsiyalarini real vaqt rejimida aniqlash va tezkor choralar koʻrish imkonini beradi.

Toʻrtinchiidan, aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ madaniyatni rivojlantirish, xodimlar oʻrtasida halollik, shaffoflik va masʼuliyat tamoyillarini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki inson omili firibgarlikning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi va uni kamaytirish faqat nazorat bilan emas, balki madaniy muhit orqali ham amalga oshiriladi.

Beshinchiidan, ichki nazorat tizimi samaradorligini oshirish uchun xodimlarning malakasini muntazam oshirib borish, ularni zamonaviy audit va nazorat usullari bilan tanishtirish zarur. Bu esa nazorat mexanizmlarining amaliy samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, aksiyadorlik jamiyatlarida ichki nazorat tizimini kompleks ravishda takomillashtirish, uni raqamli texnologiyalar va zamonaviy boshqaruv yondashuvlari bilan uygʻunlashtirish firibgarlikni oldini olish va aniqlashning eng samarali yoʻli hisoblanadi. Mazkur yoʻnalishda amalga oshiriladigan islohotlar korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini taʼminlash, moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va ularning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining korrupsiyaga qarshi kurashish va davlat boshqaruvida shaffoflikni oshirishga oid qarorlari va nutqlari toʻplami. – Toshkent, 2017–2024. <https://president.uz/uz>
2. Oʻzbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi toʻgʻrisida (yangi tahriri)” Qonuni, 13.04.2016 yildagi OʻRQ-404-son.
3. Oʻzbekiston Respublikasining “Auditorlik faoliyati toʻgʻrisida” Qonuni, 25.02.2021 yildagi OʻRQ-677-son.
4. Oʻzbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish toʻgʻrisida” Qonuni, 03.01.2017 yildagi OʻRQ-419-son.
5. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

- Internal Control – Integrated Framework. – USA, 2013.
6. Wells, J. T. (2017). Corporate fraud handbook: Prevention and detection. John Wiley & Sons.
 7. Abdul Rahman, N. H., Hamzah, N., Jamaluddin, A., & Aziz, K. A. (2019). Establishing an effective internal control system for fraud prevention: a structured literature review. *Asia-Pacific Management Accounting Journal (APMAJ)*, 14(4), 1-30.
 8. Musyoki, K. M. (2023). Internal control systems and their role in financial fraud prevention in Kenya. *African Journal of Commercial Studies*, 3(3), 173-180.
 9. Efremova, E. I., Zatsarinnaya, E. I., & Soloshenko, A. A. (2023). Internal control system as a fraud management element in the company. In *E3S Web of Conferences (Vol. 449, p. 04007)*. EDP Sciences.
 10. Раджабов, Р. Ш. (2022). Роль внутреннего контроля в профилактике и выявлении корпоративного мошенничества. *Экономика: вчера, сегодня, завтра*, 12(3-1), 502-509.
 11. Izatullayevich, Y. X. (2024). Audit moliyaviy firibgarlikni aniqlash vositasi. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(06), 151-157.
 12. Esanov, O. M., & Berdiqulova, M. (2025). Auditorlik tekshiruvining moliyaviy barqarorlikka ta'siri. *Shokh Articles Library*, 1(1).
 13. Lazizjon, Z. (2025). Budjet tashkilotlarida firibgarlik xavfini aniqlashda ichki audit tizimining zamonaviy yondashuvlari. *shokh library*, 1(11).
 14. Mexmonaliyev, U. (2026). Sun'iy intellekt–korxonalarda ichki nazorat tizimini shakllantirish vositasi sifatida. *finance, money and credit*, 3(2), 222-230.
 15. Maxsitaliyevich, K. U. (2024). Korxonada ichki audit xizmatini yaratish va undan oqilona foydalanish masalalari. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(08), 265-271.
 16. Бобошко, В. И. (2020). Роль внутреннего контроля и внутреннего аудита в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта. *Вестник Московского университета МВД России*, (8), 262-268.
 17. Rahman, N. H. A., Jamaluddin, A., Hamzah, N., & Aziz, K. A. (2019). Establishing an effective internal control system for fraud prevention: a structured literature review. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 14(3), 21-47.
 18. Qudbiyev, N. T., Ulug'Bek Erkinjon, O. G. L., & Mominov, I. L. O. (2022). Tadbirkorlik subyektlarida ichki nazoratning samarali tizimi sifatida ichki auditning o'рни va ahamiyati. *Scientific progress*, 3(1), 449-457.